

BOSHLANG`ICH SINFLAR O`QUVCHILARIDA CHIROYLI YOZUV MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Nishonova Durdona

Termiz davlat pedagogika instituti boshlang`ich ta`lim fakulteti 2-bosqich talabasi

Mōminov Isroil

Ilmiy rahbar: Boshlang`ich ta`lim nazariyasi kafedrasini o`qituvchisi

Anatatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinflar o`quvchilarining chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish, o`quvchilar yozuviga qo`yiladigan talablar, chiroyli yozishga o`rgatishning usullari keng yoritib berilgan Inson xulq-atvorini uning yozuvidan bilib olish mumkin. Kimning yozuvi aniq, tushunarli bo`lsa, badiiy va estetik didi ham yuqori bo`ladi. Badxatlik esa hafsalasizlik, dangasalik belgisi.

Kalit so`zlari: Xattotlik san`ati, chiroyli yozuv, yozuv qurollari, husnixat qoidalari, harflar qiyaligi, harf unsurlari, qo`l harakati.

Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarni husnixatga o`rgatish ehtiyoji yuqoridagi talablar asosida yuzaga keladi. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarni husnixat bilan yozishga o`rgatish chiroyli va tez yozish imkonini hosil qilishi lozim. Bu kabi vazifalarni amalga oshirish uchun dastur mazmunini va uning talablarini, o`qitish usullarini, yozuviga o`rgatishning, o`quvchilarning yozuvidagi individual kamchiliklarini tahlil qilish, kamchiliklarning yuzaga kelish sabablarini aniqlash va tuzatish usullarini ishlab chiqish zarur. Demak, yozuv kishi hayotida pedagogik va ijtimoiy ahamiyatga ega. Yuqoridagi talab asosida yozishga o`rgatish boshlang`ich sinflardan boshlanadi. 1-4-sinflar o`quvchilarini chiroyli yozishga o`rgatish uchun o`qituvchining o`zi husnixat bilan yozishi, shu bilan birga o`quvchilarni chiroyli yozishga o`rgata olishi kerak.

Boshlang`ich sinflar uchun husnixat materiallarini tanlay olish tamoyillari bilan tanishtirish. Birinchidan, husnixat bilan yozish o`quvchilarda mehnat madaniyatini tarbiyalaydi. Topshiriqlarni toza, aniq va madaniyat bilan bajarish ko`nikmasini

shakllantiradi. Ikkinchidan, dastxatga pala-partish va bee'tibor munosabatda bo'lish o'quvchilarning imloviy savodsizligini keltirib chiqaradi. Natijada o'quvchilar qiladigan ishlarini o'ylab o'tirmay bajaraveradilar, o'z xato va kamchiliklarini ham o'ylab ko'rmaydigan bo'lib qoladilar, husnixat bilan to'g'ri yozish ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib turli rasmiy hujjatlarni yuritishda kishilar unga ehtiyoj sezadi. O'quvchilarning chiroyli yozuv malakalarini hosil qilish uchun birinchi navbatda diqqat, sezgi, idrok etish va xotira kabi psixofiziologik funksiyalar ishtirok etganligini ko'ramiz. Psixik jarayonlar va inson psixikasi xususiyatlari orasida diqqat faoliyati alohida o'rin tutadi. U ongning hamma shakllarida ishtirok etadi. Diqqat jismoniy harakat talab qiladigan, ishni yaxshi bajarishga yordam beradigan omillardan biridir. Bilimni o'zlashtirish uchun o'quv materialini idrok etish talab qilinadi. Yozish jarayonida ko'rish va eshitish sezgilari idrok qilinadi. Yozuv jarayoni turli yozuv qurollari (ruchka, qalam, bo'r) orqali amalga oshiriladi va qaysi yozuv qurolidan foydalanishiga qarab qo'l harakatlari shunga moslashtiriladi. Chiroyli yozuvga o'rgatishda, birinchi navbatda, quyidagi malakalarni singdirib borish talab etiladi:

1. Yozuv qurollaridan to'g'ri foydalanish
2. Parta ustida daftarni to'g'ri qo'yish
3. Yozayotganda gavnani to'g'ri tutish va tirsaklarni to'g'ri harakat qildirish
4. O'z xatini berilgan namuna bilan taqqoslashga o'rgatish.
5. Tovushni bosma harfga, bosma harflarni esa yozma shaklga aylantirishga o'rgatish.
6. Harflar shaklini idrok etishga (yozuvni qayerdan boshlash, qayerda tugatish, o'ngga, chapga, burilish, bog'lash va h. k.) o'rgatish.
7. Harflarni bir-biriga bog'lab yozishga o'rgatish.
8. Harflarni bir xil balandlikda va kenglikda tekis yozishga o'rgatish.
9. Daftar chizig'idagi qatorlarni to'g'ri to'ldirish sarlavha, oy va kunlarni to'g'ri yozish.
10. Harflarning 75 daraja qiyaligini to'g'ri saqlash.

Demak, boshlang`ich sinf o`quvchilarini chiroyli yozuvga o`rgatishdan oldin quyidagi malakalarni berish lozim.

1. Yozuv texnikasi, ya`ni yozuvning turli to`g`ri yozish usullaridan foydalanish.
2. Harflarning shaklini to`g`ri ifodalash, ya`ni grafik malakalarini egallash.
3. Yozuv vaqtida harflarning shakli bilan bir qatorda uning qanday tovush bildirishini ham bilish, ya`ni imloga oid malakalarini ham egallash.

Chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish usullari

1. Namunaga qarab yozish.

Chiroyli yozuvga o`rgatishning eng asosiy usullaridan biri-harflarning shaklini namuna qilib ko`rsatish va yozdirishdan iborat. Har bir yoki ayrim o`quvchilarga daftarda alohida-alohida ko`rsatib berish zarur. O`quvchining vazifasi esa doskada eslab qolgan shakllarni o`z daftariga harf namunasini doskada barcha o`quvchilarning diqqatini jalb qilgan holda to`g`ri aks ettirishdir.

Doskada yozib ko`rsatilayotgan har bir harf barcha o`quvchilarga aniq ko`rinib turishi shart, agar ayrim o`quvchilar uni ko`ra olmayotgan bo`lsalar, qaytadan takrorlab ko`rsatish lozim. Ayniqsa, yangi harf yoki ularning bog`lanishini ko`rsatish vaqtida qayta-qayta takrorlash muhimdir.

2. Namunaga qarab ko`chirib yozish.

Bu juda qadimiy usul bo`lib, hozirgi kunda ham u o`z qimmatini yo`qotgani yo`q. O`quvchilar , asosan, harflarning shaklini “Husnixat”dagi yoki “Yozuv daftari”dagi namunaga qarab ko`chirib yozadilar. Namunaga qarab ko`chirib yozish, tayyor harfning ustidan yozishga nisbatan ancha murakkab bo`lib, o`qituvchi ularning har biri ikkalasini qaysi vaqtda qo`llashni yaxshi bilishi kerak. O`quvchilarning daftarlarida o`qituvchi tomonidan yozib ko`rsatilgan har bir namuna chiroyli va aniq yozilishi lozim.

3. Nusxa ko`chirish.

Bu usulni harf shaklini to`g`ri tasavvur eta olmaydigan , yozishda daftar chiziqlaridan pastga tushib yoki chiqib ketadigan o`quvchilar uchun qo`llaniladi. Masalan, o`quvchi B harfini yozishda xatoga yo`l qo`yayotgan bo`lsa, o`qituvchi uni nuqtalar bilan ifodalab, daftarga qalamda yozib ko`rsatadi, o`quvchi esa uning

ustidan siyoh yurgizib chiqadi. Bu usul o`quvchining shu harf tasavvurini kengroq shakllantiradi.

4. Tasavvur orqali yozish.

Tasavvur orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi. O`qituvchi doskada yozib ko`rsatgan harf yoki bog`lanishlarni o`quvchilar qanday qilib yozishni, ruchkaning havoda harakatini kuzatib, tasavvur hosil qilganlaridan so`ng daftarga yozish ruhsat etiladi. Bunday mashqlar o`quvchilarning qiziqishlarini oshiradi va jismoniy mashqlarni bajarishlariga imkoniyat ortadi.

5. Harflarning shaklini tahlil qilish.

Harf va uning unsurlarini tahlil qilishni turlicha amalga oshirish mumkin. Harflarni unsurlarga ajratib tahlil qilish, uning necha unsurdan tuzilganligini, har bir unsur qanday shaklga ega ekanligini, bu unsurlar boshqa harflar bilan bog`lanishda qanday ko`rinishga ega ekanligini o`quvchilar tasavvur etadilar. Masalan, kichik n va m harfining birinchi unsure bir xil shaklga ega, ammo kichik n harfida bitta ilmoqli kichik tayoqcha bo`lsa, kichik m harfida ikkita ilmoqli tayoqcha bo`ladi.

Masalan, 1-sinfda dastlab to`g`ri o`tirish, ruchkani to`g`ri ushlab, daftarni to`g`ri holatda qo`yish kabi talablar asosida so`zlarda harflarning balandligini va qiyaligini bir xilda saqlash, so`zlarda harf unsurlari va ularning oralig`ini bir xil uzoqlikda chamalab yozish qoidalari kelib chiqadi. 2-sinfdan boshlab chiroyli yozuv malakasiga o`rgatishda yozuv texnikasiga oid bo`lgan kichik va bosh harflarni bir xil balandlikda chamalab yozish, 4-5 harfdan iborat so`zlarni qo`l harakatini uzmasdan bog`lab yozish, tez va toza yozish kabi qoidalar talab etiladi. Boshlang`ich sinflarda bolalarga chiroyli yozuv malakasini singdirish har bir o`qituvchidan chidam va mahorat talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. M. Gulomov, K. Tursunova, D. Po`latova “Chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish” Uslubiy qo`llanma Toshkent “Turon Iqbol 2013.
2. G`ulomov M. ”Husnixat” 1-sinflar uchun-T. :O`zbekiston 2002.
3. G`ulomov M. ”Husnixat”2-sinflar uchun-T. :Cho`lpon 2003.

4. Munavvarxon Yo`ldosheva. “O`quvchi yozuvi nega xunuklashadi?” Ma`rifat gazetasi 2018 yil